

MANUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Prevenção de acidentes do recém - nascido

Fonte da imagem : canva

ÍNDICE

02 - INTRODUÇÃO

04 - ASFIXIA

05- ENGASGO

08-MANOBRAS PARA ENGASGO

10- QUEDAS

13- TORNIQUETE ACIDENTAL

17- INTOXICAÇÃO E ENVENENAMENTO

20- ACIDENTES NO TRANSPORTE

22- AFOGAMENTO

24- QUEIMADURA

01 INTRODUÇÃO

- Este material foi criado para fornecer informações essenciais sobre como agir em situações de emergência e tem como objetivo promover a capacitação, assim como tomadas de decisões rápidas e eficazes, que podem fazer a diferença em momentos críticos.

- Este guia aborda os principais acidentes e emergências, oferecendo passos simples e claros para lidar com as situações de forma segura e eficiente.

01 INTRODUÇÃO

A necessidade deste guia se baseia em dados e estudos sobre acidentes e emergências, especialmente aqueles que afetam crianças. Por exemplo, o Ministério da Saúde afirma que 90% dos acidentes infantis podem ser evitados com prevenção (BRASIL, 2022)

ASFIXIA

Você sabe o que é?

Asfixia é a dificuldade ou interrupção da respiração que resulta na falta de oxigênio no organismo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a asfixia perinatal a terceira causa de morte neonatal no mundo. Isto está relacionado ao fato de que até os três anos, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

A oferta de alguns alimentos a crianças nessa faixa etária, como amendoim, feijão, pipoca e milho, apresenta risco de **aspiração** pois elas engolem sem mastigar.

fonte : <https://www.cpt.com.br/primeiros-socorros/asfixia-em-crianca-ou-adulto-consciente>

Sinais de alerta para suspeita de aspiração

- Tosse persistente;
- Chiado no peito;
- Falta de ar súbita;
- Rouquidão;
- Lábios e unhas arroxeadas.

ENGASGO

94%

dos casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de 7 anos.

O engasgo é quando um corpo estranho entra na traqueia causando uma interrupção total ou parcial da passagem do ar respirado. O maior risco está na possibilidade do objeto ser aspirado para o pulmão.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a aspiração de corpo estranho é observada principalmente nas crianças na faixa etária de 1 a 3 anos. A causa em bebês ocorre principalmente por líquidos, enquanto em crianças maiores, ocorre por sólidos como alimentos e pequenos objetos

Prevenção de asfixia por engasgo em crianças

• Engasgo por alimento:

- Corte os alimentos em pedaços pequenos ao oferecer à criança;
- Evite a oferta de alimentos redondos e duros, como uvas, pipoca, cenoura crua, nozes, amendoim e balas;
- Ensine a criança a mastigar;
- Ensine a criança a comer sentada e com a boca fechada, isso evita que ela tente falar e comer ao mesmo tempo.

• Engasgo com brinquedos:

- Seguir a recomendação da embalagem dos brinquedos com relação à idade ideal para aquisição (regulado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO)
- Inspeção regularmente os brinquedos à procura de danos que podem resultar em algum acidente enquanto a criança os manuseia;
- Evite utilizar balões de látex (bexigas). Se precisar utilizá-los, guarde fora do alcance da criança e a supervisione durante toda a brincadeira;
- Mantenha brinquedos pequenos longe do alcance de crianças menores de 4 anos: bolinha de gude, brinquedos com peças pequenas, bolas pequenas e outros.

• Ambiente doméstico:

- Mantenha o piso livre de objetos pequenos como botões, colares, moedas, tachinhas etc. Esses itens devem estar longe do alcance das crianças;
- Sacolas plásticas também devem ficar longe do alcance;
- Fique atento às crianças maiores. Muitos acidentes ocorrem quando irmãos ou irmãs oferecem objetos/alimentos para os menores.
- Evitar adereços como pulseiras, berloques e medalhas nos braços dos bebês;

Como agir em caso de engasgo e asfixia de crianças

Ligar de imediato para o SAMU 192

- Não é recomendado chacoalhar, bater nas costas, virar de ponta cabeça e não tentar tirar o objeto da boca principalmente se não estiver vendo.
- O ideal é retirar com a mão objetos ou secreção que conseguimos visualizar

Fonte :<https://www.mnped.com.br/blog/engasgos-em-criancas/>

- A tosse indica que a criança está respirando e contribui para que o objeto seja expelido.
- Se a pessoa interferir de outras formas, o objeto pode se deslocar e piorar a situação com uma obstrução completa, impedimento a respiração.
- Quando ocorre obstrução total das vias aéreas a criança ou o bebê não emitem qualquer som vocal e apresentam os lábios e pele arroxeados.

Fonte : <https://estado.sc.gov.br/noticias/engasgo-em-criancas-e-bebes-sao-comuns-mas-podem-ser-perigosos-saiba-como-agir-nestas-situacoes/>

Como agir em caso de engasgo em crianças

Se ocorrer a aspiração total só objeto ,a criança não vai conseguir esboçar qualquer som, além de apresentar outros sinais, como falta de ar e lábios arroxeados. Nesses casos, deve-se proceder da seguinte maneira:

Menores de um ano:

Bebês

1- Posicione o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões no meio das costas.

2- Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o osso que divide o peito ao meio, na altura dos mamilos.

3- Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência

IMPORTANTE: Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.

Fonte: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/M-anobras-de-Desengasgo>

Como agir em caso de engasgo em crianças

Se ocorrer a aspiração total só objeto, a criança não vai conseguir esboçar qualquer som, além de apresentar outros sinais, como falta de ar e lábios arroxeados. Nesses casos, deve-se proceder da seguinte maneira:

Maiores de um ano: manobra de Heimlich

1- Ajoelhe-se primeiro

2- Posicione-se por trás e enlace a criança com os braços ao redor do abdome (barriga), caso ela esteja consciente.

2- Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” enquanto a outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a criança do chão.

3- Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a criança elimine o corpo estranho.

Fonte: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Manobras-de-Desengasgo>

QUEDAS

PARA EVITAR RISCO DE QUEDA:

- O berço e/ou cercado do bebê devem ter grades altas com, no máximo, 6 cm entre elas;
- Não deixe a criança sob os cuidados de outra criança;
- Use barreiras, grades e redes de proteção em escadas e janelas;
- Confira se pias, tanques de lavar roupas e lavatórios estão bem fixos;
- Nunca deixe o bebê sozinho em lugares altos, como trocadores ou camas. Essas quedas são comuns e podem causar traumatismos graves, já que a cabeça atinge o chão primeiro.
- Quando o bebê começa a movimentar braços e pernas e a sentar, ele pode cair para trás por reflexo e bater a cabeça. Por isso, use almofadas e sempre fique por perto.
- Ao carregar o bebê em escadas ou degraus, segure o corrimão e evite pisos molhados ou escorregadios. O bebê nunca deve ser deixado sob os cuidados de outra criança. Se outra criança quiser segurá-lo, um adulto deve ajudar.

- Não use andadores. Eles prejudicam o desenvolvimento e aumentam o risco de acidentes graves.

O QUE FAZER EM CASOS DE QUEDA?

1. Fique calmo: Isso ajuda a agir de forma eficiente.
2. Observe o bebê: Veja se apresenta sinais como:
 - Desmaio ou dificuldade para acordar;
 - Choro inconsolável;
 - Vômitos repetidos;
 - Inchaço ou machucados na cabeça;
 - Mudanças no comportamento, como irritação ou muito sono.
3. Examine o corpo: Verifique se há cortes, inchaços ou algo fora do lugar.
4. Não mexa no bebê sem necessidade: Caso suspeite de fraturas ou lesões graves, evite movimentá-lo.

5. Procure atendimento médico imediatamente: Vá ao pronto-socorro ou ligue para os serviços de emergência, como o **SAMU (192)** ou o **Corpo de Bombeiros (193)**, caso precise de socorro urgente.

TORNIQUETE ACIDENTAL

DO QUE SE TRATA?

Trata-se de um problema conhecido como “torniquete de cabelo”. Um fio de cabelo pode se enrolar nos dedos das mãos, dos pés ou na região genital dos bebês, apertando a área e impedindo a circulação do sangue. Em casos graves, isso pode levar à amputação.

Por isso, se o bebê estiver chorando sem parar, é importante que os pais e os profissionais de saúde retirem toda a roupa, incluindo fraldas, meias e luvas, para verificar se há fios de cabelo presos nessas regiões.

Quais são os sinais ?

- **Choro persistente do bebê**, especialmente sem motivo aparente.
- **Inchaço ou vermelhidão** nos dedos das mãos, dos pés ou na região genital.
- **Alterações na cor da pele**, como arroxejamento ou palidez na área afetada.
- **Marcas visíveis** de algo preso ou apertando a pele, como um fio de cabelo.

Fonte: <https://www.bebechegou.com/blog/index.php/2020/09/14/sindrome-do-torniquete/>

O que fazer em casos de torniquete acidental ?

1. Identificar o problema:

Se o bebê estiver chorando sem motivo aparente ou houver sinais de inchaço, vermelhidão ou alteração na cor da pele na área afetada, verifique se há fios de cabelo enrolados.

2. Remover a roupa:

Retire cuidadosamente todas as roupas do bebê, incluindo fraldas, meias e luvas, para verificar se há fios de cabelo nos dedos, pés ou genital. O objetivo é identificar se o fio está apertando algum local e interrompendo a circulação.

3. Retirar o fio de cabelo:

Caso encontre um fio de cabelo, tente removê-lo cuidadosamente. Use uma pinça ou, se necessário, corte o fio com uma tesoura. Se o fio estiver muito apertado ou difícil de remover, continue com a próxima etapa.

4. Acionar ajuda médica:

Se não conseguir remover o fio ou se a área afetada estiver mostrando sinais de lesão grave (como necrose, inchaço intenso ou alteração na cor), procure atendimento médico imediatamente. Isso é crucial para evitar danos permanentes.

5. Prevenir futuros casos:

Para evitar que isso aconteça novamente, verifique regularmente a roupa do bebê e retire fios soltos. Manter o ambiente do bebê livre de cabelos soltos também pode ajudar.

importante estar atento ao uso de roupas e acessórios apertados em bebês, como meias e roupas em geral, que podem prejudicar a circulação sanguínea e causar complicações semelhantes ao torniquete capilar.

1. **Meias e luvas apertadas** podem restringir o fluxo sanguíneo nos pés e mãos do bebê, causando inchaço, vermelhidão e dificultando a movimentação dos dedos.
2. **Roupas de tamanho inadequado** podem interferir na circulação do bebê, provocando desconforto ou até complicações, como lesões na pele ou tecido muscular.
3. **Sinais de desconforto:** Se o bebê apresentar choro constante ou agitação, verifique se as roupas estão apertadas demais e se há marcas de pressão na pele.
4. **Roupas com elasticidade suave** são recomendadas, pois evitam apertos excessivos. Meias e roupas devem ser do tamanho certo, permitindo que o bebê se mova livremente.

INTOXICAÇÃO E ENVENENAMENTO

Você sabe o que é intoxicação?

Intoxicação pode ser definida como a manifestação de sinais e sintomas tóxicos ou bioquímicos, ocasionados por uma substância química (exógena: de fora do corpo) em contato com o organismo vivo.

Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, no ano de 2007 ocorreram na faixa etária até quatro anos 67,1% do total de intoxicações infantis. Por estudo, foi visto que a maior parte das intoxicações nessa faixa etária ocorrem em casa, por isso é importante muita atenção, responsáveis!

Fonte da imagem:

<https://images.app.goo.gl/DHAFdz1B4E7LKpZ4A>

Fonte da imagem:

<https://images.app.goo.gl/Fum9sfMN6GguFF777>

INTOXICAÇÃO E ENVENENAMENTO

Como ocorrem as intoxicações?

De 0 a 6 meses as intoxicações acontecem por medicamentos e/ou outras coisas dadas pelos pais e responsáveis à criança equivocadamente.

Como evitar esses acidentes?

É importante que os pais se atentem ao nome, quantidade e validade das medicações que vão dar ao seu bebê. É importante **nunca dar à criança um remédio que não foi receitado pelo(a) médico(a)**. Também é importante lembrar que o lar não é um ambiente intencionalmente perigoso e acabar “relaxando” com relação ao que se oferece para a criança.

FONTE DA IMAGEM:
CANVA

INTOXICAÇÃO E ENVENENAMENTO

Quais são os sintomas mais comuns do envenenamento?

- Dor
- Vômito
- Convulsão
- Diarreia
- Paralisia
- Respiração difícil
- Mudança na cor dos lábios
- Sensação de queimação na boca, garganta ou estômago
- Em alguns casos, os sintomas não são imediatos
- Podem ocorrer outros sintomas.

O que fazer caso aconteça uma intoxicação ou envenenamento?

É importante a procura imediata por assistência médica, pois se trata de uma urgência!

Em todos os casos de envenenamento, leve a criança até a Unidade de Saúde ou Pronto Atendimento mais próximo a sua residência.

ACIDENTES NO TRANSPORTE

A criança está dentro do grupo classificado como um dos mais vulneráveis nos acidentes de trânsito. Sendo assim...

Como transportar o seu filho de forma segura?

- O uso do **assento infantil** deve ser iniciado com o transporte do bebê da maternidade para casa
- Recém-nascidos de baixo peso e prematuros precisam ter **observação constante**. Portanto, um acompanhante deve ficar ao seu lado durante o trajeto, para que possíveis alterações respiratórias, que podem ser provocadas pela posição semi-inclinada do assento infantil, sejam prontamente detectadas. Antes da alta hospitalar, o bebê deve ser colocado no assento e nele permanecer por algum tempo em observação.

Fonte da imagem:

<https://images.app.goo.gl/MyEL3K773W3bkrws9>

ACIDENTES NO TRANSPORTE

- **Nunca transportar a criança no colo, mesmo no banco traseiro.**
- Se o prematuro necessitar permanecer deitado, um "moisés" adequado para transporte veicular (com norma técnica do país de origem) pode ser utilizado.
- Bebês nessas situações devem ser transportados em assentos infantis ou em assentos reversíveis que possuam sistema de contenção de cinco pontos. Esse sistema permite que as faixas do cinto possam se ajustar adequadamente ao seu corpo.
- Assentos reversíveis com sistema de anteparos fixos devem ser evitados. Por ser muito grande para o tamanho do bebê, o anteparo fica longe do corpo e muito próximo do seu rosto, dificultando a adaptação correta do cinto.

AFOGAMENTO

“FORAM SÓ ALGUNS SEGUNDOS, COMO PODE ACONTECER TÃO RÁPIDO?”

Como evitar o afogamento ?

- Nunca deixe o recém-nascido sozinho ou próximo de banheiras, baldes, bacias ou piscinas.
- Durante o banho, segure firmemente o recém-nascido e fique atento para que o seu rosto não esteja em contato com a água quando for lavar suas costas

O que fazer se acontecer ?

- Se acalme e retire imediatamente o bebê da água
- Coloque a criança em um superfície plana e firme de barriga para cima
- Grite e peça para alguém ligar para emergência, caso esteja sozinha ligue colocando no viva-voz enquanto realiza os primeiros socorros
- Verifique se o recém-nascido está consciente e se está respirando
- Se o bebê não estiver respirando, inicie as manobras de RCP enquanto é auxiliada pelo socorrista ao telefone

LIGUE:

192
SAMU

193
BOMBEIROS

21

AFOGAMENTO

Como realizar os primeiros socorros ?

- Inicie com 2 ventilações, cobrindo a boca e o nariz do bebê com a sua e sobre suavemente
- Após as ventilações, comece a fazer compressões torácicas usando dois dedos no centro do tórax do neném

Fonte: São Paulo (2007, 2022) e Torres (2020).

- A cada 30 compressões, administre 2 ventilações

- Quando o bebê voltar a respirar, o posicione lateralizadamente enquanto aguarda a chegada do socorro
- Mesmo que estabilize a criança, é essencial que ela seja avaliada por profissionais de saúde para monitoramento e tratamento de possíveis complicações

Fonte: São Paulo (2007, 2022) e Torres (2020).

Lembrando que a prevenção é fundamental para evitar casos de afogamento em recém-nascidos, então não deixe o seu filho (a) sem supervisão.

QUEIMADURAS

O que são queimaduras?

São lesões provocadas pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, ou até mesmo alguns animais e plantas. Podem ser graves dependendo da sua localização, extensão e grau de profundidade.

SÃO CLASSIFICADAS COMO:

1° grau : vermelhidão no local, podendo ser causada pela luz solar ou chamuscação pouco intensa

2° grau : marcada por vermelhidão e bolhas, sendo causada por líquidos quentes ou chamuscação

3° grau : branca, preta ou marrom, causada por fogo direto em contato com a pele

Fonte: Blog Diego Rovaris. Procedimento reparadores. Tratamento de queimaduras.

QUEIMADURAS

COMO EVITAR ?

- Use sombrinhas e evite sair com o recém-nascido quando o sol estiver muito forte
- Cuidado com a água do banho! Se for usar banheira ou baldes e bacias, coloque primeiro a água fria, depois a quente até atingir a temperatura correta
- Mexa bem a água e verifique se a temperatura está adequada com a região de antebraço
- O aleitamento materno é o alimento ideal para o bebê, mas caso precisa dar outro tipo de leite recomendado pelo pediatra, lembre-se de chacoalhar bem a mamadeira e testar a temperatura na região interna do antebraço antes de oferecer ao bebê
- Nunca mexa com líquidos ou substâncias quentes com o bebê por perto
- Não cozinhe ou fume com o bebê no colo!

QUEIMADURAS

O QUE FAZER EM CASO DE QUEIMADURAS ?

- Lave o local afetado com água corrente por 5 a 10 minutos
- Use pomadas próprias para queimaduras e caso necessário, use medicamentos prescritos pelo pediatra para aliviar a dor
- Cubra a área com um pano limpo e úmido, mas sem pressionar
- Se houver bolhas, não estoure
- Ligue para emergência ou procure uma unidade de saúde

O que não fazer :

- Não aplique pasta de dente, manteiga ou outros produtos caseiros
- Não use algodão, pois pode grudar na queimadura
- Não use gelo diretamente na pele
- Não ignore queimaduras em rosto, mãos, pés, genitais ou articulações (procure um médico)

COM CONHECIMENTO E ATENÇÃO, PROTEGEMOS TODOS

O CUIDADO OFERECIDO É FUNDAMENTAL PARA A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DE SUAS CRIANÇAS. ESPERAMOS QUE ESTE GUIA TENHA SIDO UMA FONTE VALIOSA DE CONHECIMENTO, INSPIRANDO VOCÊS A APRENDEREM E PRATICAREM OS PRIMEIROS SOCORROS.

LEMBREM-SE, A PREVENÇÃO É O PRIMEIRO PASSO, MAS A CAPACIDADE DE AGIR EM UMA EMERGÊNCIA PODE FAZER TODA A DIFERENÇA.

COM ESTE GUIA, DESEJAMOS QUE VOCÊS SE SINTAM MAIS SEGUROS E CONFIANTES PARA PROTEGER AQUELES QUE AMAM. VAMOS JUNTOS CONSTRUIR UM AMBIENTE MAIS SEGURO E SAUDÁVEL PARA NOSSAS FAMÍLIAS!"

BRASIL. Pediatras dão dicas de como evitar quedas de crianças. Agência Brasil, 16 jan. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-04/pediatras-dao-dicas-de-como-evitar-quedas-de-criancas>. Acesso em: 17 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Acidentes na infância: 90% podem ser evitados com medidas simples de prevenção. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/acidentes-na-infancia-90-podem-ser-evitados-com-medidas-simples-de-prevencao>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Nota de alerta: uso de andadores infantis. São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/HOMEPAGE_SBP_ANDADOR.pdf. Acesso em: 17 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. É contraindicado o uso de andadores para crianças menores de 12 meses? Portal Evidências para Políticas e Práticas de Saúde na APS. Brasília, 2025. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/aps/e-contraindicado-a-utilizacao-de-andadores-para-criancas-menores-de-12-meses/>. Acesso em: 17 jan. 2025.

LOPES, Eduardo T. Bebê caiu de cabeça? Saiba como proceder nesses casos. Neurocirurgia Infantil, 2024. Disponível em: <https://neurocirurgiainfantil.com.br/bebe-caiu-de-cabeca-saiba-como-proceder-nesses-casos/>. Acesso em: 17 jan. 2025.

BRASIL. Cuidados com quedas e segurança infantil. [S.l.]: YouTube, 2024. Disponível em: <https://youtu.be/T6pa4Ez0ng0?si=aTXVEesZXrkWrwj>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SciELO Brazil - Fatores associados à intoxicação infantil Fatores associados à intoxicação infantil

Internações por intoxicação de crianças de zero a 14 anos em hospital de ensino no Sul do Brasil, 2006-2011

Envenenamento Infantil | Secretaria da Saúde

SciELO Brazil - O pediatra e a segurança no trânsito O pediatra e a segurança no trânsito

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/mais-de-94-dos-casos-de-asfixia-por-engasgo-ocorrem-em-criancas-menores-de-sete-anos>

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/medidas-simples-podem-prevenir-casos-de-asfixia-por-engasgo-em-criancas>

<https://samu.saude.sc.gov.br/index.php/component/content/article/engasgo-em-criancas-e-bebes-sao-comuns-mas-podem-ser-perigosos-saiba-como-agir-nestas-situacoes.html?catid=2&Itemid=101>

BRASIL. Cartilha de Tratamento de Emergência de Queimaduras. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras.pdf>

FIOCRUZ. Manual de Primeiros Socorros. Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: <<https://fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirosocorros.pdf>>.

SANTOS, Sônia Maria Josino dos; SILVA, Yasmin Figueiredo da; VASCONCELOS, Wilma Tatiane Freire. Afogamento: Conceitos Gerais e Condutas de Primeiros Socorros. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2020. Disponível em: <https://www.ccta.ufpb.br/editoraccta/contents/titulos/saude/afogamento-conceitos-gerais-e-condutas-de-primeiros-socorros/final-cartilha-afogamento.pdf>

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Manual Técnico de Salvamento Aquático. Vitória: CBMES, 2019. Disponível em: <https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF%27s/Manual%20T%C3%A9cnico%20de%20Salvamento%20Aqu%C3%A1tico%20-%20CBMES.pdf>

SOBRASA – Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Manual de Emergências Aquáticas. Disponível em: https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual_de_emergencias_aquaticas.pdf.

<https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Manobras-de-Desengasgo>

Autoria: Beatriz Durval, Giovanna Lima, Marcella Oliveira de Souza, Marcelo Cerri, Maria Luiza Cavalcanti Marques.

Disciplina: Saúde da Criança e do Adolescente III

Docentes: Luciana Rodrigues da Silva, Tatiane Marinz de Souza Luquez.

